

Efeito da Adição de Silício na Resistência a Oxidação da Liga de Alta Entropia 2Nb2Ti2Al1Cr

^{1,2}Spyridion Haritos Borges, ¹Vitor de Lima Vilela, ¹Ruan Fernandez, ¹Nabil Chaia, ²Willian Martins Pasini, ¹Neide Aparecida Mariano

¹Universidade Federal de Alfenas UNIFAL/ICT – Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais PPGCEM/UNIFAL-UNIFEI - Poços de Caldas-MG – Brasil

²Rede de Pesquisa Łukasiewicz – Instituto de Tecnologia de Cracóvia - L-KIT - Cracóvia – Polônia

spyridion.borges@sou.unifal-mg.edu.br

Resumo: A adição de silício (Si) em ligas de alta entropia tem sido uma estratégia investigada para melhorar propriedades como resistência à oxidação, que é crítica para aplicações em altas temperaturas (CHEN, Lijia *et al.*, 2018; GORR, B. *et al.*, 2016; ZHANG, Ping *et al.*, 2019). Foi estudado o efeito da adição de Si na resistência à oxidação das ligas de alta entropia: 2Nb2Ti2Al1Cr e 2Nb2Ti2Al1Cr (0.5% at Si). As ligas foram fundidas em forno de fusão a arco elétrico em atmosfera de Argônio e cadinho de cobre eletrolítico refrigerado. As caracterizações foram realizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura, Difração de raios X, Calorimetria de Varredura Diferencial e Microdureza Vickers. A exposição a 800°C em um STA (Analisador térmico simultâneo) por 24h, em atmosfera de ar sintético, foi realizado para avaliar a sua resistência à oxidação. As simulações termodinâmicas usando o método CAPALD mostraram-se eficazes na exploração das ligas propostas. Os resultados demonstraram que a adição de Si resultou em mudanças na microestrutura, mas sem alterar drasticamente as fases principais presentes. Além da fase principal β – BCC (Nb/Ti), as análises mostraram que a adição de Si favoreceu a formação de fases secundárias, principalmente das fases Omega (NbTi2Al) e Laves C14. Com o aumento da fração volumétrica de fases secundárias, observou-se um aumento da microdureza da liga com a adição de Si em relação a liga sem Si, com valores médios de 557 e 564 HV, respectivamente. As ligas com adição de Si exibiram uma resistência à oxidação superior em comparação com a liga sem Si, com uma diminuição na taxa de oxidação, indicando formação de camadas de óxidos estável, homogêneo e aderente. No entanto, a resistência geral à oxidação permaneceu alta, com cinética parabólica para ambas as condições, adequada para aplicações que exigem ligas com alta estabilidade térmica e resistência à oxidação.

Palavras-chave: Ligas de alta entropia; 2Nb2Ti2Al1Cr; oxidação.

Financiamento/Apoio: FAPEMIG, CAPES, CNPq, FINEP.

Referências:

CHEN, Lijia *et al.* High temperature oxidation behavior of Al0.6CrFeCoNi and Al0.6CrFeCoNiSi0.3 high entropy alloys. *Journal of Alloys and Compounds*, v. 764, p. 845-852, out. 2018.

GORR, B. *et al.* High temperature oxidation behavior of an equimolar refractory metal-based alloy 20Nb 20Mo 20Cr 20Ti 20Al with and without Si addition. *Journal of Alloys and Compounds*, v. 688, p. 468-477, 2016.

ZHANG, Ping *et al.* Oxidation response of a vacuum arc melted NbZrTiCrAl refractory high entropy alloy at 800–1200 °C. *Vacuum*, v. 162, p. 20-27, 2019.